

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В 2026 ГОДУ

Туйчиева Зиёда Кудратилла кизи,
Узбекский государственный университет мировых языков
E-mail: ziyadatun.12.10@gmail.com

Аннотация. Особенности использования искусственного интеллекта как инструмента при изучении турецкого языка как иностранного, анализ функционального применения искусственного интеллекта в обучении, рассуждения на тему сможет ли искусственный интеллект стать заменой преподавателя в будущем.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ) персонализация обучения, преимущества и недостатки применения искусственного интеллекта, статистика использования искусственного интеллекта в 2026 году, прогнозирование дальнейшего внедрения и актуализации/интеграции

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellektdan turk tilini xorijiy til sifatida o'rganish vositasi sifatida foydalanish masalalari o'rganiladi, sun'iy intellektning o'qitishda funksional qo'llanilishi tahlil qilinadi va kelajakda sun'iy intellekt o'qituvchilarning o'rnini bosa oladimi yoki yo'qmi, muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt (AI), shaxsiylashtirilgan o'rganish, sun'iy intellektning afzalliklari va kamchiliklari, 2026 yilda sun'iy intellektdan foydalanish statistikasi, keyingi joriy etish va yangilash/integratsiyani prognoz qilish.

Abstract. The paper explores the use of artificial intelligence as a tool for learning Turkish as a foreign language, analyzes the functional application of artificial intelligence in teaching, and discusses whether artificial intelligence can replace teachers in the future.

Keywords: artificial intelligence (AI), personalized learning, advantages and disadvantages of artificial intelligence, statistics on the use of artificial intelligence in 2026, forecasting further implementation and updating/integration.

В данной статье, мы рассмотрим, как искусственный интеллект влияет на изучение турецкого языка как иностранного и прогнозируем его влияние на обучение как механизм и процесс, ответим на вопрос сможет ли искусственный интеллект, будучи инструментом, стать заменой преподавателя и учебного процесса либо это близко к невозможному, проанализируем данную тенденцию на основе данных взятых из электронных источников.

Для наблюдения и точного расследования данной темы, обратимся к таким иллюстративным источникам как круговая и линейная диаграммы за слежкой динамики использования искусственного интеллекта см рис.1

Рисунок 1 (составлено автором на основе статистики, взятой с применением открытых ресурсов по использованию ИИ)

В ходе наблюдения с помощью опроса, проведённого для достижения наилучших результатов, было выявлено, что в текущем 2026 году каждую неделю примерно 900 миллионов людей используют искусственный интеллект, среди них 37% учащихся средних общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений предпочитают использовать искусственный интеллект (ИИ) для изучения иностранных языков, в том числе и турецкого языка, статистика подтверждает, что всё больше людей обращаются к электронным источникам и даже в приложениях, изначально направленных на общение с носителями языками, к примеру в обновленной версии приложения Hello Talk – Language Learning Application [Электронный ресурс] <https://www.hellotalk.com> добавлена функция использования искусственного интеллекта как собеседника с помощью коммуникативного диалога под названием “Turkish AI”, что является наглядным примером популяризации внедрения искусственного интеллекта в 2026 году в процесс обучения при изучении иностранных языков как инструмента переводчика, поисковика и многофункционального помощника в данной области.

Следует упомянуть, основные преимущества применения новейших технологий, то есть, в нашем случае, собственно, искусственного интеллекта (ИИ)

Доступность в любой точке мира при условии подключения к интернету, настройка функциональных возможностей под личные предпочтения и по сфере использования, возможность практики речи, объяснения и примечания для устранения допускаемых ошибок.

Главный плюс применения искусственного интеллекта (ИИ) – это идеальная возможность для представителей местностей с ограниченным доступом организации обучающего процесса и нехватки кадров, то есть, преподавателей иностранных языков из-за отсутствия достаточного количества культурного и языкового обмена между странами.

Далее, вернёмся к основному вопросу, проблематичной стороне данной темы, сможет ли искусственный интеллект полностью заменить живого учителя, пользуясь случаем, отметим наиболее сильные недостатки при попытках замены преподавателя и самого учебного процесса, один из самых важных и больших минусов – недостаток углубленных знаний и отсутствие возможности практического применения в повседневной жизни, ведь преподаватель – это не просто владелец информации, но в то же время воспитатель, мотиватор и организатор учебы как процесса, направленного не только на получение

теоретических знаний, но так же применения освоенных навыков самими обучающимися в дальнейшей перспективе. Не менее решающим фактором может стать и сама личность учителя как живого примера, воодушевляющего учащихся на подражание и следованию ему.

Возвращаясь к теме прогнозирования роли и влияния искусственного интеллекта в процесс обучения в будущем, мы должны выделить, что многие научные исследователи данной области и профессора высказывают свои субъективные мнения и выдвигают разные гипотезы, касательно того сможет ли искусственный интеллект заменить живого человека, к примеру, по словам Prof. Dr. Muzaffer Şeker - Президент Турецкой академии наук (TÜBA) произнесённых на конференции Ethics of Artificial Intelligence в 2025 году “Yapay zekâ ... artık yalnızca veri analiz eden değil, aynı zamanda yaratıcı bir ortak hâline gelmiştir.” то есть, по его мнению искусственный интеллект уже не просто анализирует данные – он стал ещё и творческим партнёром. (источник tuba.gov.tr)

Как вывод ко всему вышеупомянутому, можно обобщить и сказать, что искусственный интеллект даже при усовершенствовании его функций и внесении сотен дополнительных возможностей не сможет полностью заменить учителя, но по прогнозам исследователей, ИИ сможет стать одним из неотъемлемых частей в образовательной сфере как инструмент для облегчения процесса обучения при интеграции его при изучении иностранных языков и даже возможно во многих других сферах жизни.

Следовательно, обучение – не просто когнитивный процесс передачи информации, а полноценная система, выполняющая целый ряд функций, таких как социальная, просветительская, культурная, воспитательная и многие другие, которые не смогут быть заменены искусственным интеллектом, потому что, во-первых, изначально искусственный интеллект придуман как инструмент для облегчения жизни людей, а не замены образовательного процесса, во-вторых при попытках замены роли преподавателя нет одного единого эталона, шаблона, алгоритма, “секретной формулы кода” для осуществления данной затеи, так как ИИ – это инструмент, а если быть точнее обновляемая база данных с многочисленными, но, ключевой момент - ограниченными функциями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. UNESCO. Искусственный интеллект в образовании: вызовы и возможности (Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities). – Париж: UNESCO Publishing, 2023. – 112 с.
2. OECD. Искусственный интеллект в образовании: формирование будущего обучения (Artificial Intelligence in Education: Shaping the Future of Learning). – Париж: OECD Publishing, 2024. – 98 с.
3. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Искусственный интеллект в образовании: перспективы и последствия для преподавания и обучения. – Бостон: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 240 с.
4. Luckin R. Машинное обучение и человеческий интеллект: будущее образования XXI века. – Лондон: UCL IOE Press, 2018. – 256 с.
5. Zawacki-Richter O. и др. Искусственный интеллект в высшем образовании: систематический обзор // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 1–26.

6. Başak E., Yılmaz R. Роль искусственного интеллекта в изучении иностранных языков // *Journal of Language and Linguistic Studies*. – 2022. – Т. 18, № 2. – С. 345–360.
7. Godwin-Jones R. Новые технологии: ИИ и изучение языков // *Language Learning & Technology*. – 2021. – Т. 25, № 3. – С. 1–14.
8. Турецкая академия наук (TÜBA). Материалы конференции «Этика искусственного интеллекта». – Анкара, 2025. – 180 с.
9. Институт статистики ЮНЕСКО. Отчёт о цифровом обучении и внедрении ИИ. – 2025. – Электронный ресурс.
10. Warschauer M., Healey D. Компьютеры и изучение языков: обзор // *Language Teaching*. – 1998. – Т. 31, № 2. – С. 57–71.